

Проаналізовано сучасний стан інноваційної діяльності в оборонно-промисловому комплексі України та процеси його реформування.

Викладено пропозиції щодо створення інвестиційно-інноваційної стратегії його розвитку.

ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

І.М. Ткач,
Національна академія оборони України

У сучасних умовах прискореного науково-технічного розвитку промислового виробництва активність інвестиційної та інноваційної сфер діяльності — основний його чинник. Життєздатність підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК) та їх конкурентоспроможність повністю залежать від якісних змін економічного потенціалу, що відбуваються під впливом інноваційних процесів.

З огляду на це важливо зосередити пріоритети розвитку підприємств ОПК у інноваційному напрямі, тобто на збільшенні обсягів виробництва конкурентоспроможної військової, цивільної та подвійного використання продукції переважно завдяки активному використанню інновацій.

Причому варто мати на увазі, що формування інноваційної політики має дуже суттєву специфіку, пов'язану з закономірностями її розвитку, зумовленими внутрішньою логікою пізнання природних і суспільних явищ.

Інноваційна політика впливає на соціально-економічний розвиток суспільства. Для ефективного розвитку інноваційної сфери необхідні організаційно-правові й економічні умови, що сприяють її активізації й адаптації до динамічно мінливої виробничої сфери. Саме інноваційна політика детермінує мету і завдання економічного розвитку національної економіки [1].

Перший етап здійснення Державної програми реформування та розвитку ОПК на період до 2010 р. не виконаний. У 2005–2006 рр. не вжито належних заходів щодо організаційного та фінансового аспектів забезпечення виконання програми, що потребує вдосконалення системи державного управління ОПК.

Розроблені у 2007 р. проект нової редакції Державної програми реформування та розвитку ОПК на період до 2010 р. та проект Стратегії розвитку ОПК України не охоплюють усього спектру проблем із забезпечення обороноздатності держави на середню та довгострокову перспективу*.

Тож потрібен науковий підхід до формування стратегії розвитку ОПК України на інвестиційно-інноваційних засадах із удосконаленням чинної нормативно-правової бази як в інвестиційній і інноваційній сферах, так і щодо функціонування національного ОПК.

Аналіз наукових досліджень і публікацій показав, що **проблему інноваційної діяльності держави та ОПК України** розглядали та вивчають провідні вітчизняні вчені.

А. Гальчинський, В. Геєць, В. Кінах, В. Семеноженко вважають, що потенціал оборонної сфери впливає на розвиток міжнародного співробітництва, зокрема — наукової кооперації з Росією [2].

В.Й. Ольшевський пропонує стратегію відтворення цивільного і оборонного машинобудування [3], Я. Жаліло — інноваційну модель

* Проект рішення Ради національної безпеки та оборони України "Про хід реалізації Державної програми реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу на період до 2010 року".

розвитку економіки України та стратегічні завдання щодо їх формування [4], Р. Боднарук — реформування науково-технічної сфери ОПК України [5] і т.ін.

Після аналізу цих і інших наукових праць автор дійшов висновку, що у них недостатньо досліджені питання функціонування ОПК України та не повною мірою проаналізовано сучасні стратегічні напрями впровадження інвестицій та інновацій на його підприємствах, в організаціях і галузях.

Мета цієї роботи — висвітлення нагальних проблем ОПК України, розробка практичних рекомендацій щодо реалізації інвестиційно-інноваційної стратегії його розвитку відповідно до сучасних завдань Збройних Сил України (ЗСУ) та інших військових формувань. Ці завдання пов'язані з появою нових викликів і внутрішніх і зовнішніх загроз, а також із прогресом у военній сфері діяльності.

Враховуючи економічні, оборонні, соціальні та інші національні інтереси, слід у короткий термін вжити заходів, які сприяли б покращанню якісних характеристик науково-технічного та науково-технологічного потенціалів вітчизняного ОПК до рівня стандартів розвинених країн світу.

Крім того, потрібна інтенсифікація процесів опанування наукових знань, нових технологій і практичного їх використання.

За вибору інвестиційно-інноваційної стратегії розвитку ОПК України слід враховувати необхідність таких заходів:

- застосування специфічних методів досліджень ринкової ситуації, що передують розробці нововведень;
- збільшення глибини прогнозування майбутнього розвитку подій як результату інвестиційно-інноваційної діяльності;
- застосування значного обсягу інформації, постійного її накопичення й аналізу з метою обґрунтованого прийняття управлінських рішень, своєчасного реагування на можливості й загрози, що виникають на ринку військової та цивільної продукції;
- оцінювання спроможності підприємств ОПК у сприйнятті інновації.

Стратегію розвитку ОПК потрібно спрямовувати на створення конкурен-

тоспроможних галузей ОПК України, здатних в умовах інтеграції, глобалізації та кооперації в економіці розв'язувати основні завдання підвищення рівня обороноздатності держави за сучасних викликів і загроз, забезпечувати сталий розвиток національної економіки з утвердженням України як високотехнологічної держави.

Структурну перебудову ОПК зумовлено такими чинниками:

- структурно-функціональною незбалансованістю та недостатньою економічною ефективністю використання потенціалу ОПК в умовах розвитку ринкової економіки;
- змінами структури експорту ОВТ і потребою характеризувати його за єдиними стандартами [6];
- невисоким рівнем стратегічного менеджменту в усіх ланках управління ОПК;
- зміною способу ведення війн, наявністю загроз, у тому числі — тероризму, що зумовлює якісно нові вимоги до національної оборони;
- новими тенденціями у створенні і виробництві сучасної високотехнологічної продукції, у тому числі — військової [6].

Структурна перебудова ОПК — одна з основних складових державної промислової політики, спрямованої на подолання негативних тенденцій в оборонно-промисловій сфері, реформування і розвитку високотехнологічного наукоємного сектору економіки країни, підвищення її експортного потенціалу та прискорення переходу на інноваційну модель розвитку.

Реформування ОПК України потребує створення системи управління на принципово нових засадах, зміни складу комплексу. Головною метою впровадження інвестиційно-інноваційної стратегії розвитку ОПК України має бути забезпечення позитивних інноваційних структурних зрушень у ньому, створення умов для ефективного відтворення, розвитку й використання наукового, науково-технічного, науково-технологічного, експортного потенціалів ОПК, забезпечення ЗСУ та інших військових формувань сучасними видами ОВТ.

Усе це потребує належного рівня підтримки на відповідному рівні мобі-

лізаційних потужностей і налагодження виробництва продукції — цивільної й подвійного використання, розвитку критичних технологій (нанотехнології) з великою часткою доданої вартості, конкурентоспроможної на внутрішньому і зовнішньому ринках, що позитивно впливатиме на розвиток національної економіки.

Інвестиційно-інноваційна стратегія потребує формування такої взаємодії галузей, науковців та суб'єктів господарювання ОПК, яка стимулює постійне впровадження результатів наукових досліджень у всі сфери діяльності суспільства.

Основною передумовою структурної перебудови ОПК за інвестиційно-інноваційною стратегією має бути переорієнтація державної політики з фінансової донорської підтримки окремих підприємств і галузей ОПК на створення привабливих умов і середовища для інвестування інноваційної діяльності та розповсюдження інновацій у всіх секторах вітчизняної економіки.

Причому державна стратегія має забезпечувати взаємозв'язок підприємств оборонних галузей з науковими організаціями, вищими навчальними закладами, фінансовими структурами з метою створення сучасних науково-виробничо-технологічних кластерів, підвищення технологічного рівня національної економіки відповідно до економіки розвинених країн світу.

Крім того, слід прискорити просування країни шляхом розбудови нових економіки і суспільства, заснованих на знаннях.

Структурна перебудова має вирішальне значення для формування відтворювальних пропорцій, притаманних інвестиційно-інноваційній стратегії розвитку ОПК, і для позитивного впливу на національну економіку.

Досягнення на цій підставі позитивних тенденцій — тривалі науко- та капіталоемні процеси, що впливають на соціально-політичні та інші чинники життя країни. Тож стратегічні напрями та цільові орієнтири проведення інвестиційно-інноваційної стратегії розвитку ОПК потрібно реалізувати системно та послідовно.

На першому етапі (три-п'ять років) основні завдання полягають у створен-

ні інституційних й економічних засад і передумов для масштабних структурно-інноваційних перетворень в ОПК, інтеграції наукового та виробничого його потенціалів із національною інноваційною системою (НІС) України, формування наукового та виробничого стрижнів високотехнологічних галузей ОПК.

Вирішення цих завдань потребує запровадження цілісної системи нормативно-правового та організаційного забезпечення структурно-інноваційних перетворень, ключовими елементами якої мають стати державна підтримка структурних пріоритетів, створення рівних умов конкуренції, захист прав на інтелектуальну власність, приватизація, диверсифікація, активізація людського капіталу, особливо в галузях з високою доданою вартістю продукції (послуг), запровадження світових стандартів якості продукції.

Обсяги реалізації інноваційної продукції підприємств ОПК мають бути не менше 20% від загального обсягу інноваційної промислової продукції.

Структурні зміни у цей період слід здійснювати переважно на підставі реалізації конкурентних переваг окремих виробництв і секторів, які забезпечено, передусім, науково-технічними досягненнями й продукція яких користується стійким попитом на внутрішньому і зовнішньому ринках.

На другому етапі реалізації інвестиційно-інноваційної стратегії розвитку ОПК (п'ять-сім років) основні завдання — це формування та накопичення науково-технологічного, ресурсного й інтелектуального потенціалів, структурно-інноваційних змін в ОПК, створення сприятливих умов їх інтеграції з відтворювальним процесом на економічних (ринкових) засадах.

Зокрема, це — продовження приватизації, диверсифікації підприємств ОПК, створення ефективної системи комерціалізації наукових знань і впровадження у виробництво інновацій, а також формування умов сталого інвестиційного забезпечення структурно-інноваційної перебудови ОПК.

Структурні зміни на цьому етапі водночас із розширенням масштабів трансформаційних процесів мають спричинити стратегію інноваційного прориву,

що може забезпечити прискорення НТП, створення нових поколінь ОВТ і технологій, притаманних V і VI технологічним укладам, перехід науково-виробничих структур ОПК на переважне використання інноваційних чинників розвитку.

Частка інноваційної продукції підприємств ОПК по завершенні цього етапу має досягти не менше 35% від обсягу реалізації всієї інноваційної промислової продукції.

На третьому етапі (п'ять–десять років) основне завдання полягає у забезпеченні суттєвого економічного розвитку сформованих інноваційних структур ОПК шляхом масштабних структурних змін і реалізації інвестиційно-інноваційної стратегії розвитку ОПК.

Йдеться про отримання мультиплікаційного ефекту від модернізації технологічної бази ОПК, подальше поширення використання засобів і чинників структурно-інноваційного оновлення виробництва, підтримання стабільно високих темпів економічного розвитку, позитивного впливу наукового та технологічного розвитку на національну економіку та про суттєве скорочення на цій підставі відставання України від розвинених країн світу.

Структурні зміни в ОПК на цьому етапі реалізації інвестиційно-інноваційної стратегії його розвитку мають відбуватися з посиленням інноваційної його складової за освоєння принципово нових технологій виробництва наукоємної військової, цивільної продукції та подвійного використання (нано- та пікотехнологій), розроблених в Україні відповідно до стадії постіндустріального розвитку держави.

Вони сприятимуть інтеграції вітчизняного виробництва зі світовим і, насамперед, із європейською його системою. Інноваційна продукція має становити не менше 40–50% від загального обсягу реалізації промислової продукції.

Найважливіші якісні показники, що характеризують ефективність обраної стратегії — це забезпечення національної безпеки держави, позитивний вплив на національну економіку та динаміку збільшення ВВП і його відтворювальні пропорції.

Передбачені стратегічні напрями й орієнтири структурної перебудови ОПК

на інвестиційно-інноваційних засадах на макrorівні мають бути узгодженими з означеними пріоритетними цільовими орієнтирами, здійснення структурних змін у національній економіці — зі світовими тенденціями її розвитку.

Пріоритетними напрямами державного регулювання структурних змін в ОПК мають бути такі:

- підвищення рівня наукоємності його галузей та підгалузей, які належать до високотехнологічних, у першу чергу — авіаційної, ракетно-космічної, радіоелектроніки та засобів зв'язку, суднобудівної, хімічної — з метою впровадження у виробництво сучасних базових технологій і нарощування обсягів випуску конкурентоспроможної військової, цивільної та продукції подвійного використання (виготовленої зі застосуванням нано- та пікотехнологій) на внутрішньому і зовнішньому ринках, у тому числі й імпортозамінної;

- техніко-технологічне оновлення підприємств ОПК, які виробляють продукцію з високою часткою доданої вартості;

- інтеграція наукового та виробничого потенціалів ОПК з НІС; формування наукового та виробничого стрижнів високотехнологічних галузей ОПК;

- конверсія, диверсифікація та приватизація підприємств ОПК, які виробляють неперспективні види продукції, скорочення енергоємних, екологічно небезпечних виробництв.

Інвестиційно-інноваційна стратегія розвитку ОПК потребує таких орієнтирів у галузевих структурних змінах, які здійснюватимуться у межах визначених пріоритетів у ракетно-космічний, авіаційній галузях, кораблебудуванні (суднобудуванні), радіоелектроніці та засобах зв'язку, бронь- та машинобудуванні, металургії.

У сукупності всі названі елементи мають утворити єдину національну систему створення і загальносуспільного використання ресурсів як джерела економічного розвитку національної економіки, підвищення добробуту народу та забезпечення національної безпеки.

В умовах інноваційного розвитку національної економіки значимість цієї системи зростає. Це сприяє подоланню відчуженості учасників вироб-

ництва, властивої для попередніх форм економіки, стимулює підвищення творчої та підприємницької активності громадян — необхідної передумови для розбудови соціально стабільного демократичного громадського суспільства.

Впровадження інвестиційно-інноваційної стратегії розвитку ОПК потребує для її реалізації цілеспрямованих зусиль з боку держави. В результаті має бути забезпеченою ефективна взаємодія всіх зазначених елементів й інших складових для досягнення параметрів сучасної інноваційної економіки та ОПК.

Для надання відчутного імпульсу інноваційному розвитку держави та суспільства в першу чергу доцільно створити умови для активізації національного науково-технічного потенціалу та інноваційної діяльності, впровадження нових технологічних укладів, подолання розриву між наукою і виробництвом, забезпечення реального трансферу технологій.

Отже державна підтримка інноваційної діяльності потребує таких організаційних заходів:

- здійснення структурно-інноваційної перебудови ОПК для розширення кластерів високотехнологічних виробництв;
- запровадження системи технологічного прогнозування для визначення пріоритетних напрямів науково-технічного та інноваційного розвитку;
- концентрації фінансових й інтелектуальних ресурсів на реалізації пріоритетів інноваційного розвитку ОПК, які сприяють підвищенню укладності національної економіки;
- створення загальнодержавної інформаційної мережі та баз даних з технологій та інновацій.

Крім того, необхідні такі фінансові заходи:

- збільшення державного фінансування військових і цивільних НДДКР;
- безпосередня державна підтримка інноваційної діяльності, на яку за планування державного бюджету необхідно передбачити відповідні кошти; для цього потрібне запровадження державного оборонного та державного замовлення на інноваційну продукцію військового, цивільного та подвійного використання

зі спрямуванням на зазначені цілі коштів від приватизації;

- запровадження пільгового оподаткування та митного регулювання інноваційної діяльності оборонних інноваційних структур й інших інноваційних підприємств ОПК;

- формування позабюджетних джерел підтримки інноваційної діяльності, законодавче врегулювання питань спільного інвестування, зокрема — ринку венчурного капіталу у сфері інноваційної діяльності ОПК;

- створення сприятливого інвестиційного клімату з метою залучення додаткових коштів національних і закордонних інвесторів до виробництва високотехнологічної продукції.

Інституційні заходи мають охоплювати:

- приведення системи державного управління у відповідність до вимог інвестиційно-інноваційної стратегії розвитку ОПК;

- формування його стрижня з наукових та високотехнологічних підприємств;

- розвиток оборонної інноваційної інфраструктури (технопарків, технополісів, бізнес-інкубаторів і т.ін.);

- побудову системи взаємодії науки, освіти, високотехнологічного виробництва та фінансово-кредитної сфери у розвитку інноваційної діяльності ОПК на засаді створення мережних інноваційних структур (кластерів);

- комерціалізацію результатів високотехнологічних наукових досліджень;

- розбудову ефективної системи трансферу технологій і захисту прав на інтелектуальну власність.

Проблеми такого захисту потрібно вирішувати за умов дотримання міжнародних угод у цій галузі, що пов'язане головним чином з труднощами приведення основних положень законодавчих актів у дію та браком коштів.

Так, за даними СБУ, український ринок високих технологій фактично контролюють іноземні фонди та неурядові організації, що представляють інтереси передусім військових відомств і транснаціональних компаній.

Причому наукові розробки стають власністю іноземної сторони, тому їх

комерціалізація відбувається без будь-якого відшкодування збитків Україні*.

За реалізації інноваційної стратегії розвитку ОПК слід враховувати низку важливих застережень. Так, заходи зі структурної перебудови ОПК відповідно до стратегії інвестиційно-інноваційного його розвитку необхідно здійснювати збалансовано і дуже обережно в силу системності інновацій та певної залежності від цих заходів багатьох соціально-економічних і психологічних чинників.

Недоцільно також за наявності в Україні розвинутого науково-технічного потенціалу ОПК нарощувати масштаби використання зовнішніх інновацій, перевагу слід надавати створенню умов для активнішого використання вітчизняного інтелектуального потенціалу ОПК.

Ключовим для успішної реалізації заходів щодо впровадження інвестиційно-інноваційної стратегії розвитку ОПК є забезпечення взаємовідповідності всіх її системних елементів і врахування необхідності дотримання послідовності пріоритетності кожного з них згідно з визначеними етапами.

Доцільнішим і доступнішим є визначення можливої послідовності та логіки відтворення виробництва (звичайно, за підгалуззями ОПК вона розрізнятиметься). Загальними обов'язковими етапами цього процесу, очевидно, слід вважати:

- впорядкування форм власності згідно з отриманим досвідом, а також станом конкретних виробництв, їх роллю і місцем у забезпеченні воєнно-економічної безпеки держави;
- впорядкування наслідків конверсії відповідно до місця та ролі конкретних виробництв у забезпеченні економічного розвитку країни;
- модернізацію на новій технологічній засаді виробничих потужностей, головним чином — активної частини основних виробничих фондів;
- впорядкування наявних мобілізаційних потужностей;
- активізацію виробництв пріоритетного розвитку ОПК;
- розвиток виробничих потужностей, які забезпечують модернізацію найважливішої цивільної й оборонної

продукції (устаткування, машин, механізмів, ОВТ);

- розвиток виробничих потужностей, які забезпечують створення в Україні замкнених технологічних циклів із випуску фінішної найважливішої цивільної й оборонної продукції подвійного (критичного) призначення;
- впорядкування регіонального розміщення найважливіших виробничих потужностей ОПК з урахуванням потреб раціоналізації виробництва, коопераційних зв'язків і оборони;
- розгорнене відтворення всіх підгалузей ОПК у напрямі інтенсивного впровадження новітніх технологічних процесів і вдосконалення структури виробничих потужностей.

Отже процес відтворення виробництва в ОПК має відбуватися не лише за стартової нагоди, але й з логічною метою, що її досягають за певної послідовності дій у їх взаємозв'язку (див. рисунок).

Детальніший шлях реалізації певної стратегії економічного розвитку країни, а отже й розвитку ОПК України можливий за деталізації фаз і систематизації цього процесу на засаді програмно-сіткового його планування.

Безумовно, таке планування інновацій потребує величезних наукових й організаційних зусиль.

На закінчення можна дійти таких **висновків**. Реалізація інвестиційно-інноваційної стратегії розвитку ОПК України перебуває під впливом економічної, військової і військово-економічної стратегій, які інтегрують окремі їх боки [3].

Цей процес може відбутися саме в результаті здійснення комплексу координованих дій в усіх основних сферах діяльності держави (економічній, політичній, військовій, соціальній).

Впровадження сучасних інноваційних технологій у галузях ОПК України має суттєво підвищити їхню конкурентоспроможність на внутрішньому та зовнішніх ринках із забезпеченням ефективного використання обмежених ресурсів.

Формування нової ефективної економічної системи, ядром якої має стати

* Рекомендації парламентських слухань на тему "Національна інноваційна система України: проблеми формування та реалізації".

Найближчий період (три-п'ять років)		Період	
Вихід з кризи	Стабілізація	Початок розвитку	середньостроковий (п'ять-сім років)
Моніторинг (за видами виробництв, технологіями, формами власності, регіонами)		довгостроковий (п'ять-десять років)	
Інституційні зміни			
Формування наукового та виробничого стержня високотехнологічних галузей ОПК			
Формування інноваційних структур ОПК			
Конверсія (реконверсія) виробництва			
Диверсифікація			
Приватизація			
Інтеграція, кооперація			
Усунення диспропорцій			
організаційно-економічних виробничо-технологічних			
Збільшення кількості замкнених циклів виробництва військової продукції, % від загального її обсягу			
до 3-5		до 10-15	до 20-25
до 95-97		до 80-85	до 70-75
Виробництво цивільної продукції, % від загального її обсягу			
до 5-10		до 15-20	до 25-30
Виробництво продукції подвійного використання, % від загального її обсягу			
до 5-10		до 15-20	до 25-35
Реалізація інноваційної продукції підприємств ОПК, % від загального обсягу інноваційної промислової продукції			
20		35	50
Збільшення експорту високотехнологічної продукції цивільного та військового призначення з метою			
не вийти з 10 країн – експортерів ОВТ		посісти відповідне місце в п'ятірці країн-експортерів ОВТ	
Впорядкування наявних мобілізаційних потужностей			
Підтримання мобілізаційних потужностей у відповідності до потреб			
Забезпечення стійкої пропорційності між випуском продукції цивільної та військової сфер діяльності			

Стратегія паралельно-последовної реалізації інвестиційно-інноваційної стратегії розвитку ОПК

ОПК, який самостійно генерує стимули прискореного розвитку сфери високих наукоємних технологій у військовій та

цивільній сферах, — основне завдання становлення в Україні конкурентоспроможної ефективної економіки.

ЛІТЕРАТУРА

1. Гончарова Н.П. Стратегія інноваційного розвитку України / Інвестиційно-інноваційна стратегія розвитку національної економіки: Зб. наук. праць НАН України. Об'єд. ін-т економіки. Ред. кол. Сухоруков А.І. та ін. — К., 2004. — 134 с.
2. Гальчинський А.С. та ін. Інноваційна стратегія українських реформ. — К.: Знання України, 2002. — 336 с.
3. Ольшевський В.Й. Стратегія воссоздания гражданского и оборонного машиностроения (теория, практика). — К.: МИИВЦ, 2001. — 418 с.
4. Проблеми та пріоритети формування інноваційної моделі розвитку економіки України: Наукова доповідь (За ред. Я. Жаліло). — К.: НІСД, 2005. — 24 с.
5. Боднарук Р. Стратегія реформування науково-технічної сфери оборонно-промислового комплексу України // Економіка України. — 2003. — № 8. — С. 27.
6. Євроатлантикінформ: Науково-аналітичний бюлетень Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України. — 2005. — № 3. — С. 80.

**И.Н. Ткач ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА УКРАИНЫ**

Проанализированы современное состояние инновационной деятельности в оборонно-промышленном комплексе Украины и процессы его реформирования. Изложены предложения по созданию инвестиционно-инновационной стратегии его развития.

Коротко
Коротко:

Развитие научного потенциала Греции происходит в последнее время с заметным динамизмом.

При этом, однако, серьезной проблемой остается недостаточно высокий спрос на результаты прикладных НИОКР со стороны промышленности страны.

Что касается фундаментальных исследований, то они в основном сосредоточены в вузах и нескольких государственных научно-исследовательских центрах. При этом распределение расходов на НИОКР по областям знаний выглядит так:

Область знаний	Расходы, %
Фундаментальные науки (создание новых знаний)	52,1
Сельское хозяйство	15,2
Промышленное развитие	7,8
Здравоохранение	6,9
Исследование Земли и атмосферы	4,3
Социальное развитие	3,4
Энергетика	2,9
Защита окружающей среды	2,1
Оборона	2,0
Космические исследования	0,3
Прочее	3,0

В целом научная система Греции бурно развивается и не исключено, что стране удастся достичь высоких европейских стандартов в сфере НИОКР уже в ближайшие полтора-два десятилетия.